

A CONVIVÊNCIA DOS MAGISTÉRIOS NÃO-INTERFERENTES

Aldo Mellender de Araújo *

GOULD, S. J. *Pilares do Tempo – Ciência e Religião na Plenitude da Vida*. Editora Rocco, Rio de Janeiro (2002), 185 páginas. Tradução de *Rock of Ages – Science and Religion in the Fullness of Life* (1999).

Stephen Jay Gould é um autor amplamente conhecido dos leitores brasileiros (na verdade, ele é conhecido de leitores de várias nacionalidades, uma vez que seus livros foram traduzidos em muitos países). Suas obras, traduzidas para o português, tratam de diferentes aspectos da evolução biológica, seu desenvolvimento histórico e repercussões filosóficas. Estes livros, de um modo geral, contêm artigos que ele publicou semanalmente em periódicos de divulgação. Outros tratam de um único tema, como ocorreu em *Vida Maravilhosa – O Acaso na Evolução e a Natureza da História* (1990, Companhia das Letras), onde é apresentada uma análise histórica e uma reinterpretação dos fósseis encontrados no folhelho Burgess, no Canadá. Este afloramento fossilífero é famoso pela grande quantidade de material de animais invertebrados, em ótimo estado de preservação e que permitiram a Gould distinguir *diversidade* de *disparidade*, além de propor um cone invertido de diversidade, isto é, a idéia de que, por volta de 600 milhões de anos atrás, a diversidade teria sido maior e que foi reduzida posteriormente. Na discussão filosófica associada, estão os temas do progresso em evolução, o acaso e a contingência. Gould faleceu em maio de 2002 e seu último livro, ainda não traduzido para o português, foi *The Structure of Evolutionary Theory* (2002, The Belknap Press), uma monumental obra com mais de 1.400 páginas, metade das quais dedicada a uma revisão crítica da chamada síntese evolutiva, a vertente dominante nas interpretações sobre fenômenos evolutivos em biologia.

Em *Pilares do Tempo*, Gould trata admiravelmente do tema polêmico das relações entre ciência e religião. Ao contrário das abordagens usuais, que procuram, de alguma forma, unir ciência com religião, Gould propõe a

¹ Professor do Departamento de Genética do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, e membro do Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da UFRGS. *E-mail*: aldomel@portoweb.com.br

convivência de ambas no que ele chama de Magistérios Não-Interferentes (MNI): “Nossa preferência pela síntese e pela unificação muitas vezes impede que reconheçamos que muitos problemas cruciais de nossas vidas complexas seriam mais bem-resolvidos por meio da estratégia oposta de uma separação respeitosa e que obedecesse a certo número de princípios” (p. 11). De passagem, eu quero afirmar que esta busca pela síntese, pela unificação, inclusive no âmbito restrito das ciências (a busca de teorias unificadas, sintéticas, teorias de tudo), está a merecer uma análise mais profunda, tanto do ponto de vista filosófico quanto psicológico. O que Gould designa como MNI? “Proponho que concentremos este princípio central de não-interferência respeitosa – acompanhado de um intenso diálogo entre as duas disciplinas distintas, cada uma cobrindo uma faceta central da existência humana – enunciando o princípio dos MNI, ou magistérios não-interferentes. Acredito que meus colegas católicos não reclamarão desta apropriação de um termo comum de seu discurso – pois um magistério (do latim *magister*, ou professor) representa uma área de autoridade acadêmica” (p. 12). Para ele, “a esfera ou magistério da ciência engloba o mundo empírico: de que é feito o universo (fato) e por que ele funciona de determinada maneira (teoria). O magistério da religião engloba questões de significado definitivo e valor moral. Estes dois magistérios não interferem um com o outro, tampouco englobam todas as especulações (considerem, por exemplo, o magistério da arte e o significado da beleza). Para citar antigos clichês, a ciência se interessa pelo tempo, e a religião, pela eternidade; a ciência estuda como funciona o céu, e a religião, como ir para o céu” (p.13). Coincidentemente, esta mesma visão tem o conhecido escritor brasileiro Rubem Alves, mostrada em seu excelente texto *Os dois olhos*, quando procurou responder à pergunta “Religião e Ciência são Inconciliáveis?” (Folha de São Paulo, 25/12/2004). Para ele a resposta é afirmativa, religião e ciência são inconciliáveis. A metáfora por ele utilizada é a dos “dois olhos, dois mundos, cada um vendo bem no seu próprio mundo...” (o texto se contrapõe ao de outro escritor, Olavo de Carvalho, para quem a resposta é negativa e que defende uma união entre os dois saberes).

O livro *Pilares do Tempo* está dividido em quatro partes; na primeira, o problema é apresentado de forma muito didática, recorrendo aos exemplos de São Tomé e de Thomas Burnet, um sacerdote católico, interessado em geologia, que escreveu a obra *A Teoria Sagrada da Terra*, ao final do século XVII. Tomé tornou-se famoso pela sua incredulidade, uma vez que não testemunhou pessoalmente a ressurreição de Cristo; os discípulos teriam estado com Cristo após a ressurreição, mas Tomé, ausente, teria dito: “A não ser que eu veja em suas mãos as chagas, e ponha meu dedo em suas feridas, e toque seu flanco, não acreditarei” (citação textual, p. 18 *Pilares do Tempo*). Mais tarde, ele tem

oportunidade de desfazer sua incredulidade, ao encontrar-se com Jesus, que o reprime gentilmente: “Tomé, tu acreditaste porque me viste: abençoados são os que acreditam sem ter visto” (idem, p. 19). Aqui entra a crítica de Gould, ao afirmar que Tomé havia utilizado o princípio-chave da ciência, quando na verdade estava em outro magistério, o da religião. Em contraste, Burnet partia do princípio de que a Bíblia falava a verdade sobre a Terra, mas era reticente quanto à sua veracidade literal; tal foi o caso da sua interpretação de que os seis dias da criação poderiam representar episódios de duração indeterminada. Gould transcreve um trecho muito ilustrativo de *A Teoria Sagrada da Terra*: “É perigoso apelar para a autoridade das escrituras, em detrimento da razão, em discussões a respeito do mundo natural; isso para não correr o risco de que o tempo, que tudo ilumina, descubra que aquilo que afirmamos com base nas escrituras é inteiramente falso” (pp. 25-26, *Pilares do Tempo*). Desta forma, sempre que houver uma contradição entre um preceito bíblico (religioso, de um modo geral) e um resultado científico validado, será melhor revisar o primeiro, pois, como sustenta Gould, “o mundo natural não mente, mas as palavras podem ter muitos significados, alguns deles alegóricos ou metafóricos” (p. 25).

Na segunda parte do livro, Gould vai definir especificamente o que quer dizer com Magistérios Não-Interferentes e vai propô-los como solução para o conflito, em três capítulos curtos. Em um deles, Gould apresenta dois exemplos da ocorrência dos MNI, um a partir de Darwin e os Papas, e o outro, com Thomas Burnet, recém-mencionado, em troca de correspondência com Isaac Newton. A terceira parte do livro é a mais longa e trata das razões históricas para o conflito entre a ciência e a religião. Aqui, ele esclarece a estória falaciosa sobre Cristóvão Colombo e a Terra Plana, um conflito construído a partir da segunda metade do século XIX e que não correspondia à verdade histórica. É nesta parte do livro que ele discute também o criacionismo *versus* evolucionismo e trata o primeiro como uma “violação tipicamente americana dos MNI”. A quarta e última parte do livro é dedicada às razões psicológicas para o conflito. Uma vez mais a grande capacidade didática de Gould fica evidente, associada ao seu vasto conhecimento histórico da ciência. Assim, por exemplo, ele comenta a publicação da *Origem das Espécies*, de Darwin (1859), em comparação com outra, ocorrida no mesmo ano (a “sensação literária do ano”, segundo Gould), uma obra de poesia do matemático persa Omar Khayan. Em ambas as obras, de naturezas distintas, o pano de fundo era a de um mundo moralmente neutro, que não fora criado para deleite dos humanos. No entanto, nenhuma delas impedia de se buscar significados, nenhuma delas apelava para um derrotismo, muito pelo contrário. É desta forma que se deve encarar a existência dos MNI: “Devemos, portanto, com boa vontade e otimismo, acatar

a demanda intransigente dos MNI: reconhecer o caráter pessoal dessas batalhas humanas a respeito da moral e do significado e parar de procurar respostas definitivas na construção da natureza. No entanto, muitas pessoas não suportam considerar a natureza um ‘objeto transitório’ – um cobertor quente de criança para reconfortar os adultos. No entanto, quando fizermos isso (pois devemos fazê-lo), a natureza finalmente poderá emergir em sua forma verdadeira: não como um espelho retorcido de nossas necessidades, mas como nossa mais fascinante companheira. Só então poderemos unir os retalhos construídos por nossos magistérios distintos em uma colcha bela e coesa chamada sabedoria” (p. 141). Confesso que a leitura de textos anteriores de Gould, alguns deles com críticas ácidas a certos conceitos implícitos nas explanações sobre evolução biológica, forjaram-me a imagem de alguém intolerante com qualquer tentativa de equiparar ciência e religião. O livro aqui resenhado de forma resumida me trouxe uma imagem completamente diferente; e, a meu juízo, para melhor.